

ИНГЛИЗ ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИДА ҚЎШИМА ОТЛАРНИНГ
ТАРЖИМА МУАММОЛАРИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7481374>

Наргиза Юлдашева

*Ўзбекистон Миллий университети
Хорижий тил ва адабиёти кафедраси
катта ўқитувчиси,
филология фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD)*

Аннотация: Ушбу мақолада инглиз ва ўзбек тилларидаги қўшима отлар, уларнинг тиллар кесимидаги таржима муаммолари, қўшима сўзлик хусусияти таржима жараёнида қай даражада сақланиши холатлари таҳлил қилинади.

Калит сўзлар: *Қўшима от, нутқ, тил, таржима, тасниф, таҳлил.*

Инсон бор экан, тил ва нутқ нима, улар қандай пайдо бўлган, тил ва нутқ қандай қонуниятлар асосида яшайди, ўзгаради ва тараққий этади, тилнинг мазмуни ва шакли нимадан иборат, тил ва жамият ўртасидаги муносабат, тилнинг жамиятдаги ўрни, тилнинг таснифи, таржимаси, уни таҳлил қилиш усулларида қандай маъно бор каби масалалар барчани ўйлантиради.

Тил - материал, нутқ - фаолиятдир. Фаолиятнинг етакчи ва ёрдамчи турлари фарқланади. Етакчи фаолиятнинг бажарилиши онг иштирокида, ёрдамчи фаолиятнинг бажарилиши онг иштирокисиз амалга оширилади.

Бирор мазмунни нутқ шаклига келтиришда биринчи босқич хотирадаги сўз бойлигидан зарур сўзни танлайди, иккинчи босқич тўғри синтактик қурилмани аниқлайди, учинчиси - сўзни керакли морфологик шакллар билан жиҳозлайди. **НУТҚ** - тилнинг фикр ифодалаш ва алмашиш жараёнларида қўлланилиши, тилнинг алоҳида ижтимоий фаолият тури сифатидаги муайян яшаш шакли. Нутқ деганда унинг оғзаки (овозли) ва ёзма равишда намоён бўлишидаги жараёнлар, яъни сўзлаш жараёни ва унинг натижаси (хотирада сақланган ёки ёзувда қайд этилган нутқий фикрлар,

асарлар) тушунилади. Ўзбек тилининг изоҳли луғати [1] да нутққа қуйидагича таъриф берилган: сўзлаш, нутқ, гапириш қобилияти, тилнинг фикр ифодалаш ва алмашиш жараёнларида амал қилиши; сўзловчининг тил воситаларидан фойдаланиш жараёни ва шу жараённинг хосиласидир.

Нутқни сермазмун, ихчам ҳолда қўллаш учун сўз қўшиш яъни қўшма сўзлардан фойдаланиш энг тўғри йўл ҳисобланади. Сўз қўшишнинг семантик жиҳатларини ўрганиш, таржима қилиш ва таърифлаш деганда биз аввало қўшма сўзларни ўрганиш, уларни тиллардаги таржимаси қай даражада мос келишини аниқлаш ва таърифлашни назарда тутамиз. Қўшма сўзларнинг ясалиши ва таркиби улардан англашилаётган маъно муаммолари билан, яъни қўшма сўзларнинг маънолари қисмлари маъносига тенг келиш-келмаслиги билан бевосита боғлиқ бўлади.

Инглиз тилида сўз бирикмалари (фразалар) қўшма сўзга айланадиган бир неча турдаги конструкциялар мавжуд. Баъзи ҳолларда бундай конструкцияларни қўшма сўз деб ҳисоблаш ёки лексик-синтактик бирлик сифатида қараш керакми деган саволлар келиб чиқади. Айрим ҳолларда уларни синтактик типдаги қўшма сўзлар деб аташади. Қоидага кўра бундай сўзларнинг маънолари ноидиоматик, яъни уларнинг маънолари компонентлари маъносидан тўла англашилади. Агар «қўшма сўзларни синтактик бирикмалардан ажратувчи энг муҳим хусусияти ундаги синтактик муносабат ва уларни кўрсатувчи белгиларнинг йўқлигидир» [2] деган фикрларни инобатга олсак, у ҳолда синтактик типдаги қўшма сўзларда ташқи синтаксиснинг белгилари, айникса предлог ва боғловчилар сақланиб қолади. Масалан: law-**and**-order, do-**or**-die, fly-**by**-night, made-**to**-measure, state-of-**the**-art, middle-of-**the**-road, lily-of-**the**-valley, good-**for**-nothing, go-**between**.

Бу гуруҳдаги сўзларни эндоцентриқ, экзоцентриқ ва «дванда» деб аталувчи фразали қўшма сўзларга ажратиш мумкин.

Фразали эндоцентриқ қўшма отлар орасида энг маҳсулдор ва кенг тарқалган гуруҳ бу бош элемент(head element) охириги ўринда турадиган,

биринчи элемент ўрнида сўз бирикмаси ёки гап келадиган ҳолатидир. Масалан:

A what-do-you-think-movement

Фразали қўшма отларнинг маҳсулдор бўлмаган кичик гуруҳига асосий элементи биринчи ўринда келадиган сўзлар киради. Масалан:

lady-in-waiting, son-in-law.

Шу билан бирга ички артикл билан келадиган сўзларни ҳам шу гуруҳга киритиш мумкин. Масалан: *dog-in-the-manger*

«Дванда» (ёки копулятив) деб номланувчи конструкциялар двандалардан ўз ичига боғловчи олиши ва қўшма отлардан кўра кўпроқ синтактик сўз бирикмаларига ўхшаб кетиши билан фарқ қилади. Масалан: *bubble-and-squeak, whisky-and-soda.* Булардан баъзилари сифат каби қўлланилади: *milk-and-water, pepper-and-salt.*

А.И.Смирницкий бундай сўзларни «ички синтаксис» ёрдамида ҳосил қилинган сўзлар деб атайди. Бундай қўшма бирликларнинг янги маънолари аддитив белгини вужудга келтиради ёки маъноларнинг ўзаро таъсири натижасида янги бутун бир сўз юзага келади [3]: таққосланг: *pepper-and-salt, hole-and-corner, hook-and-ladder, black-and-white judgement, the ins-and-outs, a cock-and-bull story, free-and-easy.*

1. Иккинчи компонентнинг маъноси биринчи компонентнинг маъносини кучайтириши мумкин: *This meeting was one-and-only.*

Фразали экзоцентрик қўшма сўзлар турли-туман сўзларни ўз ичига олади. Масалан: *ўсимлик номлари: love-in-a-mist (нигелла, қўзиқориннинг бир тури), love-lies-bleeding (щипица), forget-me-not(бўтакўз), jack-in-the-pulpit (аризема).*

П.В.Царевнинг таъкидлашича, одатдаги қўшма сўзлардан, яъни икки ёки ундан ортиқ ўзаклардан ҳосил бўлган сўзлардан ташқари ҳозирги замон инглиз тилида таркиби жиҳатидан дарак, сўроқ ва буйруқ гапга ўхшайдиган, лекин қўшма сўз сифатида ифодаланадиган тузилмалар кенг қўлланилади [4].

Бўлар қўшма сўз ва гап чегарасида турган сўз фразалардир. Масалан: *I-will-not-be-good determination; bring-your-own-bottle parties; John-go-to-bed-at-noon; the what's-he-getting-of-it attitude (what's he getting out of it?) – attitude* сўзига аниқловчи сифатида ифодаланган сўроқ гап бўлиб, бу берилган контекстда қўшма сўз сифатида ишлатилаёпти. Бу каби сўзлар нутқий парчалардан ҳосил қилинган бўлиб, нутқ учун ҳарактерли бўлган синтагматик белгилар: артикл, предлог ва равишларнинг кўп белги хусусиятларини ўз таркибида сақлаб қолади.

Шундай қилиб, қўшма сўзларни тиллардаги таржимаси ҳар доим ҳам қўшма сўз ҳолатида таржима бўлмаслиги мумкин. Содда сўзлар қўшма сўзга ёки аксинча қўшма сўзлар содда ёки ясама сўзларга айланиб қолиши мумкин. Мураккаб тил бирликлари бўлган қўшма отлар инсонлар томонидан қўлланиладиган ҳар қандай табиий тил таркибида мавжуд. Тил унинг эгаси бўлган миллатнинг бойлиги бўлса, ундаги тил бирликлари миллатнинг ўзига хос менталитетини, ҳаёт тарзини, урф-одатларини, анъналарини, ўзига хос қарашларини, тарихий ва диний воқеликларини, бир сўз билан айтганда, миллийлик ва маданиятни ўзида акс эттиради. Инглиз ва ўзбек тилларидаги қўшма отлар ҳам бу хусусиятлардан мустасно эмас.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. А.Мадвалиев таҳрири остида (2006-2008) 64 б
2. Кубрякова Е.С. Типы языковых значений. – М, 1981. – С.62.
3. Смирницкий А.И. Лексикология английского языка. – М.: Московский Государственный Университет, 1998. – С.136.
4. Царев П.В. Сложные слова в английском языке. – М.: Изд. МГУ, 1980. – С. 86.